

ЛИДЕРЛИК ВА САМАРАЛИ ЖАМОАНИ ШАКЛАНТИРИШ

Акбарова Фарихон Иброхимжоновна¹,
Аъзамова Роҳила Музаффаржон қизи²

¹ Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти “Ижтимоий-иқтисодий фанлар” кафедраси ассистенти, ² Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти 2-босқич талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569205>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 01-may 2022
Ma'qullandi: 10-may 2022
Chop etildi: 15-may 2022

KALIT SO'ZLAR

менежмент, замонавий бошқарув, лидерлик, давлат хизматчиси, юмшоқ кўникмалар, механизм, тимбилдинг, корпоратив маданият, компетенция

Сўнги йилларда мамлакатимизда шиддат билан амалга оширилаётган давлат ва жамият қурилишидаги ислохотлар давлат органларидаги мавжуд бошқарув тизимларини тубдан такомиллаштириш ва уларга замонавий ёндашувларни жорий этишни тақозо этмоқда. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Янгича ва мустақил фикрлайдиган, масъулиятли, ташаббускор, илғор бошқарув усулларини пухта ўзлаштирган, ватанпарвар, ҳалол кадрларни танлаш ва тайёрлаш бўйича самарали тизим яратилмас экан, давлат бошқарувида сифат ўзгариши юз бермайди”. Бу эса ўз ўрнида давлат хизмати институтини ислоҳ қилиш, замонавий бошқарувни жорий этиш ва

ANNOTATSIYA

мақолада персонални бошқариш, жамоадаги муаммоларни ўрганиш билан боғлиқ хорижий тадқиқотларга асосида муваффақиятли ёки самарали меҳнат жамоасини шакллантириш масалалари муҳокама қилинган. Бугунги кунда ташкилотдаги ҳар қандай менежер, расмий ёки норасмий лидер фойдаланиши тавсия этиладиган замонавий жамоани шакллантириш технологиялари таҳлил қилинган

давлат хизматчиларининг эгаллаб турган лавозимидан қатъий назар ўзининг профессионал компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришни талаб қилади. Гарвард университети, Стенфорд тадқиқот маркази ва Карнеги фонди томонидан ўтказилган тадқиқотларга кўра 85% ишдаги муваффақият гарови ижтимоий кўникмалар – “Soft skills”га (инглиз. “юмшоқ”, “мослашувчан” кўникма, яъни универсал компетенциялар, аниқ ва умумий ўлчов бирлигига эга бўлмаган мослашувчан, эгилувчан (креативлик, жамоада ишлаш кўникмаси, эмоционал барқарорлик, мулоқот қилиш ва эшитиш, лидерлик, қарор қабул қилиш, мослашувчанлик ва ҳ.к.)), 15% муваффақият эса техник

кўникма ва билимларга – “Hard skills”га (инглиз. “қаттиқ кўникма”, яъни касбий малакалар, малака даражасини аниқлаш ва ўлчаш мумкин бўлган билимлар мажмуи сифатида (матнни компьютерда териш малакаси, автомобилни бошқариш кўникмаси, инглиз тилида гапириш, математик билим, компьютер дастурларидан фойдаланиш кўникмаси)) боғлиқлиги таъкидланган.

Сўнги йилларда персонални бошқариш, жамоадаги муаммоларни ўрганиш билан боғлиқ хорижий тадқиқотларга кўра муваффақиятли ёки самарали меҳнат жамоасини шакллантириш жараёнида кўплаб омиллар қаторида қуйидагиларни ҳисобга олинишини тавсия қилинади:

- ташкилот ходимлари ўртасидаги дўстона муносабатларнинг мавжудлиги;
- ташкилот ходимларининг маънавий руҳи .

Шунингдек, бугунги кунда мавжуд жамоани шакллантириш бўйича усулларни муҳокама қилаётганда ташкилотдаги ҳар қандай менежер, расмий ёки норасмий лидер қуйидаги долзарб бўлган замонавий жамоани шакллантириш технологияларидан фойдаланиши тавсия этилади:

- Тимбилдинг (Teambuilding);
- Ритиминг (Re-teaming);
- Тимфорсинг (Team forcing);
- Тим-дизайн (Team design).

Тимбилдинг (инглиз. “Team building” – жамоани қуриш) ташкилот ичида жамоани шакллантиришнинг асоси бўлиб, шахсга ностандарт таъсир қилиш орқали жамоанинг онгини бошқариш ва жамоавий руҳни тарбиялаш технологияси ҳарбий тизимда кенг

тарқалган турлардан бири ҳисобланади. “Ҳарбий машғулотлар”да аскарларга мураккаб, фавқулотда вазиятларда хулқ-атвор стандартлари ҳамда оператив ҳаракатланиш, жамоа бўлиб ишлаш кўникмалари шакллантирилади ва бу армиянинг ажралмас элементи ҳисобланади (ҳарбий соҳа жамоавий ишлаш кўникмаларини шакллантирадиган ягона майдон ҳисобланмайди, кўпгина профессионал соҳаларда ҳам спорт, космонавтика, ЁХХ, МЧС), бунда муваффақият умуман бир шахснинг ҳатти-ҳаракатига эмас, балки бутун жамоанинг мувофиқлаштирилган ишига боғлиқлигини кўриш мумкин .

XX асрнинг 50-йилларида Британия армияси аскарлари ва махсус ҳарбий бўлинмалари ўртасида узоқ йиллар давомида жамоадаги мувофиқликни шакллантириш ва психологик кўникмаларни ривожлантиришда фойдаланилган “Rope’s course” - “Арқонли курслар”, бизнес тузилмалар ходимлари ўртасида жамоавий руҳни (team spirit) шакллантиришдаги услуб сифатида биринчи мартаба қўлланилган тажриба, маълум муддатдан сўнг самарали услуб сифатида Шимолий Америкага бизнес майдонларига кириб келган.

Замонавий тадқиқотчилар тимбилдинг жараёнида ташкилотда жамоавий руҳ билан бир қаторда ходимларда шахсий ташаббускорликни, лидерлик сифатларини, ностандарт вазиятларда тез ва самарали ҳаракат қилиш қобилиятини, оператив ва узоқ муддатли вазифаларни ҳал қилишда қатъиятлилиқни ривожлантиришини хизмат қилишини таъкидлашмоқда .

Шунингдек амалиётда timbiling кўйидагиларда сезиларли ёрдам бериши мумкин:

- жамоада ишлаш кўникмасини шакллантириш ва ривожлантириш;
- янги лойиҳани ишга тушириш;
- жамоани синхрон ишлаш орқали самарадорлигини ошириш;
- жамоада шахсларарао муносабатларни таҳлил қилиш, ундаги лидерлар, “уюлмаган” ходимларни аниқлаш, шунингдек, ҳар бир жамоа аъзосининг ролини англаш;
- ташкилот ходимлари ўртасида стресс ва сурункали чарчоқ синдромини минималлаштириш;
- ходимлар учун мотивацион майдонни кенгайтиришга.

Тимбилдингинг тарихий, спорт, ижодий, психологик турлари мавжуд бўлиб, қўлланиладиган машҳур услублари мавжуд: спорт тадбирлари ва ўйинлар, ижодий кечалар (Квест, “ҚВЗ”, “Заковат”), фаол тренинглари (“Арқонли курс”, “Outdoor тренинг”), корпоратив байрамлар, бизнес ўйинлар, тематик кечалар, коммуникатив характердаги акциялар, дарахт экиш (социал тимбилдинг), дунё халқлари ўйинлари, фотокросс, food quest (пазандалик тимбилдинги), оффроуд, геокешинг, анимацияли тимбилдинг, plan air, флешмоб, рақстерапия. М.Исхакова Санкт-Петербург Adventure Races компанияси раҳбари томонидан глобаллашув тенденциялари Global Teams – Cross-Cultural Teams (глобал ва кросс-маданий жамоалар), Virtual Teams (виртуал жамоалар), Project Teams – Short-Term Teams (лойиҳа жамоалари – қисқа муддатли илмий ижодий жамоалар), Multi-Teams

(мультижамоалар), Cross-Functional Teams (кросс функционал жамоалар), Woman Teams (аёллар жамоаси) каби жамоаларга истиқболда эҳтиёж ошиши ҳақидаги қарашларини илгари суради.

Жамоани шакллантиришнинг “Reteaming” технологияси эса ечимга йўналтирилган ўзаро ҳамкорлик соҳасидаги таниқли экспертлар халқаро Reteaming институти (IRTI) асосчилари Бен Фурман ва Тапани Ахолайга (Финляндия) муаллифлик дастури бўлиб (инглиз. “re-teaming” – жамоани қайта ташкил этиш), бунда ташкилот раҳбарига компания ичида янгидан, “нол”дан жамоани самарали бошқарувчилар гуруҳини шакллантиришни имконини беради.

Ритиминг асосий тамойили – бу ечимга йўналтирилганлик, муҳокама қилинган муаммолардан чиқиш йўли ва иштирокчиларнинг мавжуд ижобий имкониятлардан хабардорлигини ошириш, ташкилотда менежерлар орасида позитив фикрлашни шакллантириш ҳамда ақлий ҳужум шаклида компанияда фаолиятни режалаштириш орқали натижага йўналтирилганлик ҳисобланади.

Ташкилотнинг бошқарув корпусини кенг қўламли ташкилий ислохотларга тайёрлаш зарурати, шунингдек, ташкилот ходимларининг жамоадаги ўзаро муносабатлари, кундалик муаммоларини ҳал қилишда ходимларнинг синхрон ҳамкорликда ишлаш кўникмалари талаб қилинганда қўлланилади.

Ритимингни ташкилотда муваффақиятли қўллаш кўйидагиларга имкон беради:

- ходимларда ўзгаришларга мойиллик;
- риск ҳолатида тезкор ва самарали ҳаракатланиш;
- бизнес мулоқот кўникмаларини ривожлантириш;
- ўз-ўзини бошқариш;
- ташкилот диагностикаси;
- ташкилот муайян вазифасини бажариш учун компаниянинг турли даражаларида бошқарув гуруҳларини яратиш;
- ташкилий ўзгаришлар даврида турли фаолият соҳалари мутахассисларини ўз ичига олган самарали бошқарувчилар гуруҳини яратиш, компанияни қайта қуриш (реструктурлаштириш);
- биргаликда қарор қабул қилиш, натижаларга эришиш учун мақсадларни белгилаш, жамоавий ишлаш алгоритмини шакллантиришга эришилади.

Бугунги куннинг энг машҳур жамоани шакллантириш технологияси тимфорсинг ҳисобланади, бироқ, уни ташкилотнинг юқори бошқарув аппарати асосий раҳбарларни ўзгартириш ва янги жамоани шакллантиришга қатъий қарор қилган ҳолларда қўлланилиши керак.

Янги ўрта бўғин менежерлари ташкилот учун илғор ғоялар манбаи бўлиши ва ўз ортидан бир хил тажрибали ҳамда юқори малакали ходимларни эргаштириши мумкин. Улар меҳнат фаолияти давомида персоналнинг жамоавий иш фаолиятини яхшилашга қаратилган янги хулқ-атфори намуналарини ўргатиши мумкин.

Тимдесижн технологиясининг хусусиятларидан бири, у жамоани

шакллантиришнинг бошқа барча турларига қараганда кўпроқ ташкилот ходимларининг гуруҳ фаолиятини лойиҳалаш ва ундаги ҳар бир алоҳида ходимнинг индивидуал ролларини тақсимлаш тамойилларига қаратилган ва мотивациянинг процессуал назарияларига асосланади.

Замонавий менежментда жамоа самарадорлигига таъсир қилувчи омиллардан бири бу ходимларда юмшоқ кўникмаларнинг шаклланганлиги билан боғлиқлиги ҳақида гапирса, Калифорнияда ўтказилган “Хоторн тадқиқотлари” яна бошқа жиҳатларини ёритиб берганлигини кўришимиз мумкин.

1924 йилда АҚШнинг Хоторн шаҳридаги “Вестрн электрик” компаниясига қарашли ташкилотлардан бирида Гарвард бизнес мактабининг бир гуруҳ олимлари томонидан тадқиқотлар ўтказила бошланган. Кейинчалик 1927-1932 йилларда бу тадқиқотларга жамоани шакллантириш назариясининг асосчиси, социология ва психология фанлари доктори, профессор Э.Мейо бошчилик қилди ва унинг мақсади ишлаб чиқариш самарадорлиги ўсишига таъсир этувчи омилларни аниқлашдан иборат бўлиб, изланишлар бир неча поғонани ўз ичига олди. Натижада ишлаб чиқариш самарадорлигининг ўсиши сабаби турли туман мазмундаги тадбирларда эмас, балки ижтимоий-психологик омиллардан иборат экан деган хулосага келди.

Дастлабки тажрибалари натижасида хонадаги чироқ ёруғлиги даражасининг ишлаб чиқариш унумдорлигига алоқаси йўқлиги аниқланган.

Кейинги босқичда жамоа ҳаётидаги ўзгаришлар негизида, бошқалардан ажратиб олинган ишчи қизлар ўзларига диққат-эътиборни сездилар. Улар муҳим ва қизиқарли тажрибада қатнашаётганликларини билардилар. Бу эса уларда бажараётган ишларидан фахрланиш ҳиссини уйғотди. Бундан ташқари, тажриба давомида бошқарув услуби бир мунча юмшоқроқ бўлди. Гуруҳдаги қизлар танаффус даврларини ўзлари ҳал эта бошладилар, уларни маъмуриятнинг баъзи бир расмий талабларига риоя этишдан озод этишди. Ишчи қизларнинг гуруҳ ҳаётига оид масалаларни биргаликда муҳокама қилишлари жамоани янада аҳиллаштирди ва дўстлик муҳитини шакллантирди. Шундай қилиб, тадқиқот эътибори марказида бўлган қизларнинг меҳнат мотивацияси оддий шароитдаги ишчиларникидан фарқ қиларди. Мейо меҳнат самарадорлигининг ошиши ходимнинг бирон гуруҳга мансублигини ҳис этиши ва ўзини жамоанинг муҳим аъзоси деб ҳисоблаши билан асосланишини исботлади. Шу билан бирга ижтимоий эҳтиёжларнинг муҳимлиги яна бир бор исботини топди.

Демак кўп йиллик “Хоторн тадқиқотлари”дан чиқарилган асосий хулосалар:

- бошқарув услуби (раҳбарни ходимлар билан муносабати);
- жамоада шахсларарао – ходимларнинг ўзаро муносабати;
- ижтимоий дахлдорлик ҳисси (ёки умумий ишга тегишлилик).

“Gallup” Америка жамоатчилик фикри институтининг аналитика натижаларига кўра АҚШ ишга

дахлдорлиги паст бўлган ходимлар туфайли қарийб йилига 550 млрд АҚШ доллари миқдоридаги даромадни қўлдан бой беришмоқда. Ходимлар ўз кучларини ишга тўлиқлигича сафарбар қилмаганлиги туфайли компаниялар кўшимча даромад кўриша олмаяпти. Институтнинг сўнги ҳисоботларига кўра, глобал миқёсда ходимларнинг атига 15% ишга дахлдорлиги баланд, 67% дахлдор эмас, 18% эса батамом бефарқ.

Яна институт томонидан 34 давлатда ўтказилган тадқиқотларда иштирок этган 49 та соҳада фаолият олиб бораётган 1.4 млн ходимларнинг дахлдорлик даражаси ташкилотлардаги даромаднинг 22%, самарадорликнинг 21% ошишига, ишга келмай қолиш ҳолатларни 37%, кадрлар қўнимсизлиги 25% камайганини кўриш мумкин.

Демак, юқорида қайд этилган тадқиқотларга кўра ташкилотдаги ходимлар дахлдорлиги жамоанинг нафақат самарадорлигига, балки натижадорлиги ва муваффақиятни белгилаб берувчи асосий омил эканлигини кўрсатиб бермоқда.

Агар жамоа энг яхши кўрсаткичларга эриша бошласа, демак бунда ҳар бир жамоа аъзосининг аниқ мажбуриятлари ва вазифалари борлигини ва улар самарали амалга оширилаётганлигини англаш мумкин. Идеал ҳолатда, ҳар бир иштирокчи мотивация орқали шахсий ва жамоавий мақсадларда максимал натижаларга эришиши шарт!

Аммо аниқ мақсадлар ва белгиланган масъулиятларга қарамай, жамоа яхши натижалар кўрсатмаслиги ҳам мумкин. Бунинг бир неча сабаблари мавжуд:

- ўзгарувчан шароитларга мослашиш учун етарлича кўникмаларга эга бўлмаслик;

- кичик деталларга эътибор қаратиб, яхлит манзарадаги йирик муаммоларни тасаввур эта олмаслик.

Рэймонд Мередит Белбин (Raymond Meredith Belbin, 1926 йил 4 июнда туғилган) – Буюк Британиялик олим, психология фанлари доктори, узоқ йиллар давомида турли компанияларда жамоаларнинг иш услублари устида тадқиқотлар олиб бориб, жамоани тузиш самарадорлиги, унинг динамикаси, жамоа аъзоларидаги мавжуд билим, кўникма, малакалар ҳамда руҳий хусусиятлар (темперамент, характер, масъулиятлилик даражаси) ни инобатга олган ҳолда “Жамоадаги роллар типологияси”ни яратган. Бунда иштирокчилар муайян топшириқларни бажаришга йўналтирилган асосий ва иккинчи даражали диференциалашган роллар асосида жамоавий ишда ўз вазифаларини “Тўққиз рол” типологиясига мувофиқ бажариши ўрганилган.

Бестселлерлар муаллифи Патрик Ленсиони “Жамоанинг беш илллати” асарида жамоани шакллантиришнинг биринчи босқичларида уни ташкил қилишга ҳалақит қиладиган қуйидаги муаммоларни бартараф этишни тавсия этади. Нима учун “Жамоада беш иллат” пайдо бўлади – ўзаро ишончсизлик, зиддиятлардан қўрқиш, масъулиятсизлик, талабчанликнинг йўқлиги, натижаларга бефарқлик.

Бошқарувнинг муҳим жиҳатларидан бири лидерлик. Питер Друкер ва Уоррен Беннис менежмент билан етакчилик ўртасидаги фарқни

“Менежментнинг моҳияти тўғри иш қилишда бўлса ва етакчилик нима қилиш кераклигини тўғри танлашдир”- деб таъриф беришади.

Лидер (инглиз. “leader” - етакчи, биринчи, олдинда кетаётган, бошқарувчи), лидер маълум бир жамоа гуруҳ манфаатлари нуқтаи-назаридан энг муҳим бўлган масъулиятли қарорлар қабул қилиш ҳуқуқи тан олинган

шахс ҳисобланса, лидерлик (“leadership”) ижтимоий таъсир кўрсатиш

жараёни бўлиб, унда лидер мақсадга эришиши учун жамиятнинг бошқа аъзолари томонидан қўллаб-қувватланадиган шахсдир.

Лидерлик ҳодисаси тўғрисида гап кетар экан, лидерлик назариялари ҳақида ҳам қисқача тўхталиб ўтиш ўринлидир. Ҳозирги кунга қадар бошқарув психологияси фанида лидерлик тўғрисида асосан учта назария мавжуд.

Биринчиси – «лидерлик сифатлари назарияси»дир ёки харизматик назария. Унинг моҳияти шуки, ҳамма ҳам лидер бўла олмайди, айрим шахсларда шундай сифатлар йиғиндиси туғма мавжуд бўлиб, бу сифатлар мажмуи унинг гуруҳда лидер бўлишини таъминлайди. Масалан, 1940 йилда америкалик К.Берд 79 сифатдан иборат бўлган лидерлик қирралари рўйхатини тузди. Бу рўйхатда, жумладан, ташаббускорлик, мулоқотга кириша олиш, юмор ҳисси, ўзига ишонч, тез ва аниқ қарорлар қабул қила олиш, ташкилотчилик каби сифатлар бор эди. Лекин бу назариянинг хатолиги шунда эдики, биринчидан, у юқоридаги сифатлар қандай қилиб намоён бўлади-ю, қандай

шаклланиши тушунтириб бера олмади, иккинчидан, сўроқлар мобайнида бирорта сифат ҳам мутлақ кўп марта қайд этилмади. Тадқиқот ниҳоясида ўша бошида таклиф этилган сифатларнинг атиги 5 % аксарият респондентлар жавобида қайд этилди. Бу лидерлик моделини яратиш осон эмаслиги тўғрисида хулосага келишни тақозо этди.

Иккинчи назария – лидерликнинг вазиятга боғлиқлиги назариясидир. Бу ердаги асосий ғоя – лидер вазиятнинг маҳсули деган ғоядир. Ҳар бир одамда лидерлик сифатлари бор, баъзи вазиятлар айрим шахсларнинг ўзларини кўрсатишлари, лидер бўлишлари учун қулай муҳит бўлиб хизмат қилади.

Юқоридаги икки назарияни танқид қилиш натижасида пайдо бўлган учинчи назария – лидерликнинг синтетик назариясидир. Бу назария лидер гуруҳий муносабатларнинг бевосита маҳсули, деб ҳисоблайди ҳамда унинг рўёбга чиқишида гуруҳнинг бирламчи ролини илгари суради.

XXI асрда кўплаб қадриятларга муносабат ўзгаргани сир эмас. Шулар қаторида инсоний муносабатлар, одамлар фаолиятини демократик ўзгартириш шароитида бошқариш масалаларига нисбатан ҳам қарашлар бирмунча ўзгарди. Ижтимоий психология, бошқарув асослари, менежмент соҳасида чоп этилаётган янги давр адабиётларида раҳбарлик санъати ва маҳоратига бизнес манфаатлар нуқтаи назаридан ёндашиш анъанага айланган. Маълумки, хорижий мамлакатларда бошқарув ишларига

масъул бўлган шахсларни юқорида таъкидлаганимиздай «лидер» деб аташади. Айнан шу атама одамлар орасида юриб, обрў топган, гапи, фикрлаши, иш тутиши ва ўзгаларга таъсир кўрсата олиши билан ажралиб чиққан шахс учун ҳам қўлланилади. Шу маънода, Америка Президенти ҳам лидер, атрофига бир норасмий гуруҳ тўплаган ҳали ҳеч қандай расмий мақоми йўқ кимса ҳам ўша унга эргашувчилар учун лидер ҳисобланади. Америкалик тадқиқотчи Линда Жуэлл ўзининг “Индустриально-организационная психология” (2001) китобида ижтимоий-психологик ҳодисалардан муҳими бўлмиш лидерлик масаласига ўзига хос ёндашувини баён этган. У бу муаммони айнан бизнинг шароитимиздаги талқини, яъни мардлик ва жасорат кўрсатиш учун очиқ майдонлар йўқ бўлган шароитда лидерлик ҳислатларининг намоён бўлиш хусусиятларини очишга уринади. Унинг фикрича, замонавий ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги энг аввало ходимлар ролини ошириб, лидерларникини аксинча, пасайтириш, ёки аниқроғини айтганда, камайтириш ҳисобига рўй беради.

Шундагина раҳбарликда ортиқча бўғинларни камайтириш мумкин. Лидернинг, яъни америкаликлар раҳбарни лидер феномени доирасида тасаввур қилишади, вазифаси – гуруҳнинг самарали фаолият кўрсатиш йўллари белгилаб беришдир. Шу ўринда ижтимоий-психологик нуқтаи назардан аҳамиятли бўлган тушунчадан бири бу – “суперлидер” тушунчасидир. Суперлидер ким ва қачон оддий лидер

суперга айланади? Америкалик тадқиқотчилар Манц ва Симсларнинг фикрича, энг яхши лидер – бу “суперлидер”дир. Бу шундай шахски, у ўз ходимларининг аксариятини лидерларга, биринчи навбатда ўзлари учун лидерларга айлантира олади. Бундаги асосий ғоя шундан иборатки, агар одам энг аввало ўзи учун лидер бўла олса, ўзидаги бу малака ёки маҳоратни бошқаларга етказа олсагина, бу одам учун шундай вақт-соат етиб келадикки, жамоа ўзи мустақил ишлайдиган, бевосита тепасида туриб бошқариб турадиган инсонга муҳтож бўлмаган механизмга айланади. Бу – суперлидерликдир ёки бугунги замон тилида рақамли бошқарув. Олимлар оддий раҳбар ёки лидернинг суперлидерга айланишини қуйидаги бир неча босқичларда кечишини таъкидлайдилар:

I босқич: дастлаб инсон, яъни, бу ўринда лидер-раҳбар ўзи учун лидер бўлиши, яъни шахсий мақсад ва маслаклар, ўзини ўзи кузатиш, ўзини ўзи рағбатлантириш, ҳаёлий машқлар ва когнитив таҳлиллар орқали ўзининг мустақил инсон, шахс эканлигини, ўзида бошқаларга ўрناк бўлувчи сифатлар борлигини англаши ва камчиликларини бартараф этишга қодир бўла боради;

II босқич: лидер юқорида қайд этилган ўзидаги фазилятларнинг афзалликларини ўзгаларга намойиш этиб, айнан шундай сифатлар соҳиби бўлишнинг афзаллик томонларига ходимларни ишонтиради;

III босқич: ходимларига ўзларида ташаббаус ва ўзига ишончни намоён этиш учун шароит яратади,

ташаббуслар кўрсатилишини тинимсиз рағбатлантиради;

IV босқич: мустақил қобилият эгаси бўлган ходимларни рағбатлантириш, керак бўлганда, фақат конструктив танбеҳлар бериш йўлига ўтиб олади;

V босқич: ўз-ўзини бошқаришга асосланган ижтимоий фаолиятни ташкил этиш ва ишларга ҳадеб аралашаверишдан ўзини тийиш йўлининг афзалликларига ўзини ишонтиради.

Самарали бошқарув – аслида ижтимоий таъсирни амалга оширишнинг энг намоёишкорона кўринишидир. Шу маънода, лидерлик – аввал шахснинг ўзига, сўнгра ўзгаларга бера оладиган таъсирида кўринадиган фазилятлар мажмуидир, деб таърифланади. Демак, суперлидерлик ғоясининг асосида ётган муҳим фазилят – бу раҳбарнинг ўзгаларга ташаббусларни намойиш этишларига имконият яратишдир. Ташаббус кўрсата олиш ва унга яратиладиган имкониятлар ҳақида ҳам қатор илмий адабиётларда маълумотлар учрайди.

Масалан, америкалик машҳур психолог Дейл Карнегининг таъкидлашича, аср бошида америка долларларида ҳисоблаганда йилига бир миллиондан ортиқ даромад топадиган бошқарувчиларнинг сони икки нафарни ташкил қилган. Улардан бири Уолтер Крайслер ва иккинчиси – Чарльз Швэблардир. Америка чўян қуйиш индустриясининг етакчиларидан бўлган Эндрю Карнеги Швэбга одамларни яхши ишлатиб, корхона даромадини кескин ошириб юборганлиги учун кунига уч минг доллар, йилига бир миллион доллар ҳақ

тўлаган. Лекин ана шу миллионернинг ўз эсдаликларида қолдирган қуйидаги сўзлари эътиборга лойиқдир: «Мен чўян қуйиш борасида энг оддий ишчидан ҳам нўноқ эдим, асосий ютуғим – мен ўзгаларни бошқаришни билганман. Мендаги энг ноёб сифат – одамларда ташаббусни уйғотиш қобилияти эди. Чунки инсондаги энг ноёб, қимматли нарсани тан олиш – унинг ташаббусини қўзғатишдир».

Эндрю Карнеги эса умрининг охирида ўзининг қабр тошига «Бу ерда бир умр ўзидан ақллироқ бўлганларни ўзига бўйсундира олган инсон ётибди» деб ёзиб қўйинглар деб васият этган. Демак, Швэбнинг раҳбари ҳам ўз йўлида ходимлар психологиясини яхши билган ва уларга ўз вақтида ташаббус кўрсатиш имконини бера олган камтар шахс бўлган. Бозор иқтисодиёти шароитида одамлар нима ҳисобига самарага эришиш мумкинлиги-ю, ўзидан нима талаб қилинишини аниқ билса, улар учун мустақил ишлаш, ишга ижодий ёндашиш имконияти кўпроқ бўлади ва янги аср одами ўзи учун эркин фаолият қонунан кафолатланишини маъқул кўради.

Шу ўринда, барча лидерларга хос бўлган яна бир хислатни таъкидлаш жоиз. Бу ҳам бўлса, лидернинг обрўси ёки баъзан таржимасиз ишлатиладиган ибора бор –

авторитети. Лидернинг авторитети – бу керак бўлса, қобилият. Чунки авторитет унга маълум лавозимда ўтиргани, маълум санкциялар, имтиёзлар, имкониятлага эга бўлгани учун расман берилган бўлиши мумкин. Шуниси борки, раҳбар авторитети ҳамиша бир шахснинг иккинчи шахсга нисбатан ҳиссий-иродавий таъсирини назарда тутуди. Энг ёмони агар одамдаги ташаббус бўғилса, ўз олдида мақсадлар қўймасликка ўрганиб қолса, у нафақат халқ, балки ўзининг оиласи, яқинлари, фарзандлари учун ҳам қайғурмайдиган, улар ташвишларини ўйламайдиган бўлиб қолади.

Бугунги янгиланишлар шароитида миллий-маданий анъаналаримизни ҳисобга олганда ҳам бошқарувда гуманистик тамойилларга кенг йўл очиш орқали фуқароларда мустақил фикр, фуқаролик позицияси, ташаббускорликнинг бўлиши қанчалик аҳамиятли эканлигини яхши биламиз. Шунинг учун ҳам янги авлод раҳбарларига, бошқарувчиларига қўйиладиган талаблар, улар хулқидан кутиладиган сифатлар жамиятда соғлом инсоний муносабатларнинг барқарорлашуви, соғлом рақобат ва ўзаро бағрикенглик, лекин ишда ўзига ва ҳамкасбларига нисбатан талабчанликни тақозо этади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ / Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - 56 б.

2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз / Ш. М. Мирзиёев. – Тошкент : Ўзбекистон, 2017. - 55 б.
3. Каримова В.М., Ҳайитов О.Э., Умарова Н.Ш. Бошқарув соҳасидаги профессионал компетенция асослари: Монография. / Проф. В.М.Каримова таҳрири остида. – Т.: ТДИУ «Талаба», 2007. – Б. 33-35.
4. Хайитов О.Э. Бошқарув психологияси: Ўқув қўлланма/ Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. – Т.: , 2019. – В. 221–242.
5. Забайкин Ю.В. Применение экономико-математических методов в производственном планировании // Kant. 2017. №2(23). С. 140-147.
6. Красавина Е.В. Использование новых подходов при формировании и управлении персоналом предприятия // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. Т. 4. №1. С. 37-41.
7. Красавина Е.В., Забайкин Ю.В., Шихымов М. Особенности управления командной работой в организациях // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. №3А. С. 350-358.
8. Баринов В.А., Макаров Л.В. Корпоративная культура организации в России // Менеджмент в России и за рубежом. - 2002. - №2.
9. Hayitov, O.E. Boshqaruv psixologiyasi: Darslik / O.E. Hayitov; Mas'ul muharrir D.N. Arzikulov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Chirciq: O'zDJTSU,
10. Красавина Е., Забайкин Ю, Харламов М. Современные методы построения успешной команды в организации/Economics: Yesterday, Today and Tomorrow / 2019, Vol.9., Is. 5A. С.155-162
11. Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы менеджмента. Издат.: ИД "Вильямс", - 2008
12. Красавина Е.В. Система работы с кадрами в современной компании // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2016. Т.5. №2. С. 22-25.

ИНТЕРНЕТ САЙТЛАР:

1. <https://ru.wikipedia.org>
2. <https://news.gallup.com>
3. <http://www.ubo.ru>
4. <https://dic.academic.ru>
5. <https://www.nationalsoftskills.org/the-soft-skills-disconnect/>
6. <https://proforientator.ru>
7. <https://www.mental-skills.ru>